

Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Sistem Agroforestri oleh Masyarakat di Desa Sidomulyo, Kapuas Kuala, Kapuas

Home-garden utilization on agroforestry system on Sidomulyo village society, Kapuas Kuala, Kapuas

Yulia Yustha^{1,*}

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas PGRI Palangka Raya. Jl. Hiu Putih-Tjilik Riwut, km 7 Palangka Raya 73113, Kalimantan Tengah, Indonesia. Tel./Fax. +62-536-3213453.

*email: yuliyustha85@gmail.com.

Manuskrip diterima: 11 Desember 2016. Revisi disetujui: 19 Februari 2017.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemanfaatan lahan pekarangan yang diusahakan oleh masyarakat. Sigi dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kapuas Kuala, Kapuas-Kalimantan Tengah. Wawancara terstruktur dilakukan dengan reponden yang berjumlah 165 kepala keluarga. Informasi yang digali terkait dengan pengelolaan lahan pekarangan dan pendapatan yang diperoleh dari tanaman yang dibudidayakan di lahan pekarangan. Teknik statistika uji t digunakan untuk membedakan karakteristik tanaman pertanian dan tanaman kehutanan yang diusahakan di lahan tersebut. Hasil sigi menunjukkan bahwa tanaman tahunan yang dibudidayakan di Desa Sidomulya terdapat 19 jenis tanaman tahunan dan 16 jenis tanaman semusim. Perbedaan antara tanaman tahunan dan tanaman semusim berdasarkan jumlah, luas lahan, dan pendapatan masing-masing sebagai berikut: 32,03 batang; 387,39 m², dan Rp 432.475,76 per tahun. Sedangkan tanaman semusim berturut sebagai berikut: 151,91; 100,78 m², dan Rp. 425.925,76 per tahun. Jumlah Tanaman tahunan yang dibudidayakan menunjukkan perbedaan dengan tanaman semusim secara statistika dimana masing-masing adalah sebagai berikut jumlah tanaman ($t_{hitung} 9,264 > t_{tabel} 1,974$) dan luas lahan ($t_{hitung} 69,019 > t_{tabel} 1,974$). Namun, pendapatan yang diperoleh dari tanaman tahunan tidak berbeda dengan tanaman semusim ($t_{hitung} 0,081 < t_{tabel} 1,974$). Teknik agroforestri yang diterapkan adalah penanaman pohon tepi dan penanaman larikan berselang-seling. Pinang merah dan tanaman kelapa adalah tanaman tahunan yang memberikan prospek ekonomi yang tinggi. Adapaun tanaman semusim yang menguntungkan untuk dibudidayakan adalah kacang panjang, singkong, jagung dan umbi rambat.

Kata kunci: palem merah, pekarangan, pendapatan, penanaman larikan berselang-seling.

This study was aim to explore the homegarden utilization cultivated by the community. A survey conducted in Sidomulyo Village, Kuala Kapuas, Kapuas-Central Kalimantan. Structured interviews applied with 164 households as respondents. The information related to home garden management and income from plants that are grown in home gardens explored. Statistical techniques t-test used to distinguish the crop plants and forestry characteristic is cultivated in homegarden. This research Results showed that plant cultivated in the Sidomulya village were 19 annual plants and 16 seasonal crops. Different of annual plants and seasonal crops based on the number of plants, wide of land, and revenues are 32.03; 387.39 m², and Rp 432,475.76 per year respectively. While crop plants are 151.91; 100.78 m², and Rp. 425,925.76 respectively. Forestry plant cultivated with crop plant showed statistically differences where number of plants ($t = 9.264 > t_{table} = 1.974$) and land area ($t = 69.019 > t_{table} = 1.974$). The income derived from annual plants are no different from seasonal crops (t

=0.081 < $t_{table} = 1.974$). Agroforestry techniques applied are edge tree planting and alternate planting. Red palm and coconut plant is an annual plant which gives a high economic outlook. On other hand, beans, cassava, maize and sweet potato are favourable crops.

Key words: Alternate planting, red palm tree, homegarden, income.

PENDAHULUAN

Pekarangan adalah lahan sekitar rumah yang ditanami dengan campuran tanaman semusim dengan tanaman menahun. Di samping itu pekarangan kadang kala juga melibatkan budidaya ternak (Terra, 1953). Secara teknis pekarangan adalah suatu bidang tanah dengan batas-batas tertentu dengan bangunan tempat tinggal dan memiliki fungsi ekonomi, biofisik maupun sosial budaya dengan penghuninya (Soetomo, 1996).

Pekarangan merupakan suatu bentuk agroforestri yang banyak diterapkan di Jawa. Agroforestri ini mengkombinasikan tanaman pangan baik semusim ataupun tahunan dengan tanaman kehutanan secara permanen. Kombinasi antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan ditanam secara campuran sehingga membentuk struktur tajuk yang menyerupai stratifikasi tajuk hutan. Pekarangan memiliki peranan yang penting bagi masyarakat yaitu sebagai penyangga kebutuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat ekologis, sosial budaya, dan estetika. Pekarangan menyediakan hasil pangan, pakan ternak, pupuk hijau, kayu bakar dan kayu bangunan. Pekarangan juga memiliki peran ekologis dengan menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah erosi (Soetomo, 1996).

Pengelolaan pekarangan secara optimal harus memperhatikan faktor biologis, ekonomis dan sosial budaya masyarakat. Pekarangan yang dikelola dengan baik secara ekologis akan memberikan fungsi perlindungan tanah menjaga kesuburan tanah sehingga menyediakan hasil panen tanpa merusak lingkungan dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Sedangkan secara, pengelolaan secara ekonomis diharapkan pekarangan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga petani pada waktu tertentu dan jangka waktu panjang. Adapun pertimbangan sosial budaya masyarakat diperhatikan dalam rangka pemenuhan preferensi

dan teknologi yang dimiliki oleh petani dalam mengelola pekarangannya.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kebermanfaatan pekarangan yang dikelola oleh masyarakat. Secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) mengidentifikasi jumlah dan jenis tanaman tahunan serta tanaman musiman yang ditanam serta luasannya pada lahan pekarangan; 2) mengukur pendapatan keluarga dari sistem pekarangan yang diterapkan; dan 3) mengukur perbedaan-perbedaan antara jumlah, jenis tanaman, dan pendapatan yang dihasilkan dari tanaman tahunan dan tanaman musiman yang dikelola pada sistem pekarangan.

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. Desa Sidomulyo merupakan kawasan transmigrasi yang berjarak sekitar 150 km dari Kota Palangka Raya. Topografi Desa Sidomulyo datar dengan ketinggian 1,5 m dpl. Penduduk Desa Sidomulyo didominasi oleh transmigran yang berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mata pencaharian utama penduduk adalah petani.

Cara kerja

Wawancara terstruktur dilakukan terhadap responden. Sebanyak 165 responden atau 50% dari total kepala keluarga di Desa Sidomulyo dipilih sebagai subyek penelitian. Pertanyaan dasar ditanyakan kepada responden adalah terkait dengan jumlah, luas, produksi dan hasil pendapatan baik untuk tanaman tahunan ataupun tanaman semusim.

Analisis data

Perbedaan antara jumlah, luas, jumlah produksi dan pendapatan yang dihasilkan oleh tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dianalisis dengan uji *t student*. Analisis uji *t*

student dihitung dengan persamaan berikut (Wijaya, 2000).

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Dimana:

- t : nilai uji kesamaan
 \bar{x}_1 : rata-rata tanaman tahunan
 \bar{x}_2 : rata-rata tanaman semusim
 S_1^2 : ragam tanaman tahunan
 S_2^2 : ragam tanaman semusim
 n_1 : jumlah sampel tanaman tahunan
 n_2 : jumlah sampel tanaman semusim

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahan pekarang milik masyarakat Desa Sidomulyo umumnya ditanami dengan tanaman tahunan dan tanaman semusim. Terdapat 19 jenis tanaman tahunan dan 16 jenis tanaman semusim. Secara kuantitas terdapat 5.285 batang tanaman tahunan yang ada di pekarangan milik masyarakat Desa Sidomulyo. Pinang merah dan kelapa adalah tanaman tahunan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Desa Sidomulyo. Kedua tanaman tersebut jumlahnya hampir setengah dari total jumlah tanaman tahunan yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Sidomulyo. Adapun tanaman semusim yang mendominasi di pekarangan milik masyarakat Desa Sidomulyo adalah jagung dan pepaya yang masing-masing berjumlah 8.250 dan 4.090 batang. Kedua tanaman tersebut memiliki proporsi >50% dari total tanaman semusim yang dibudidayakan (Tabel 1).

Variasi tanaman yang dibudidayakan di lahan pekarangan 1 – 8 jenis tanaman tahunan dan 1 – 7 tanaman semusim (Tabel 2). Dari 165 responden yang disurvei, ada 81 responden yang mengolah lahan pekarangannya secara monokultur. Hanya ada tujuh responden yang telah menggunakan sistem polikultur dengan jumlah variasi tanaman >6 jenis tanaman. Sedangkan, pada tanaman semusim hampir 70% responden menanam tanaman semusim yang seragam. Hal ini sesuai dengan kondisi lahan di

sana yang merupakan eks lahan transmigrasi. Artinya peruntukan utama lahan tersebut adalah untuk budidaya tanaman pertanian dan cenderung intensif dan monokultur. Tidak sampai 10% masyarakat Desa Sidomulyo yang membudidayakan pekarangannya secara tumpang sari lebih dari enam jenis tanaman semusim. Lahan pekarangan yang diusahakan oleh masyarakat Desa Sidomulyo adalah pertanian lahan kering dengan indikator utama adalah tanaman jagung. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdiani (1998) yang menyebutkan bahwa tanaman tahunan yang dibudidayakan di lahan pekarangan adalah buah-buahan, seperti rambutan, nangka, cempedak, dan durian. Sedangkan tanaman semusim yang umum dikembangkan adalah jagung, kacang-kacangan, ketimun, terong dan lombok.

Tabel 1. Jenis dan jumlah tanaman (batang) yang dibudidayakan di pekarangan milik masyarakat di Desa Sidomulyo.

Tanaman	Tanaman		Jumlah
	Tahunan	Semusim	
Pinang merah	1.474	Jagung	8.250
Kelapa	1.181	Pepaya	4.090
Mangga	470	Daun bawang	2.200
Karet	380	Pare	1.253
Rambutan	303	Katuk	960
Nangka	300	Terong	774
Galam	195	Pisang	722
Salak	191	Kacang panjang	660
Jeruk	168	Lombok	548
Ketapi	124	Talas	423
Pinang	91	Singkong	217
Sukun	64	Tomat	177
Jambu biji	47	Tebu	121
Jambu agung	33	Kencur	106
Jambu air	27	Nanas	88
Belimbing	21	Labu	26
Cempedak	18		
Jeruk nipis	11		
Jambu mete	10		
Jumlah	5.285		20.056

Perbedaan jenis dan variasi tanaman pada lahan pekarangan sosial budaya dan pengetahuan dan teknologi budidaya yang dimiliki oleh masyarakat (Sugeng & Wulandari, 1996). Mayoritas masyarakat Desa Sidomulyo adalah transmigran yang berasal dari Jawa sehingga mereka mengadopsi teknologi pekarangan dari Jawa sebagai dasar pengembangan lahan pekarangan yang mereka miliki. Sistem agroforestri pekarangan yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Sidomulyo adalah agroforestri modern. Agroforestri modern adalah sistem agroforestri yang mengembangkan kombinasi tanaman 2-3 jenis dan ada salah satu tanaman yang diunggulkan sebagai komoditas, serta mulai dikenalkan jenis unggul dari luar (Sardjono, 2003).

Tabel 2. Variasi tanaman yang dibudidayakan di pekarangan milik masyarakat di Desa Sidomulyo.

Jenis tanaman	Variasi tanaman	Jumlah Responden
Tahunan	1 – 3	81
	4 – 6	77
	7 – 9	7
Semusim	1 – 3	119
	4 – 6	28
	7 – 9	2

Keterangan: n = 165.

Tabel 3. Variasi tanaman yang dibudidayakan di pekarangan milik masyarakat di Desa Sidomulyo berdasarkan jumlah (batang), luas (m²), dan pendapatan (Rp/tahun).

Parameter	Jenis tanaman	Statistik		
		Rata-rata	ragam	t_{hitung}
Jumlah tanaman	Tahunan	32,03	1,34	9,26
	Semusim	151,93	1,96	
Luas lahan (m ²)	Tahunan	387,39	7,55 .10 ⁵	69,02
	Semusim	100,78	3,14 .10 ⁴	
Pendapatan (Rp)	Tahunan	432.475,76	4,51 .10 ¹¹	0,08
	Semusim	425.925,76	6,22.10 ¹¹	

Keterangan: n = 165; $t_{tabel} = 1,974$; $\alpha = 0,05$.

Jumlah tanaman tahunan yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa Sidomulyo lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman semusim ($t_{hitung} = 9,26 > t_{tabel} = 1,974$). Jumlah tanaman semusim yang ditanam di pekarangan milik masyarakat jumlahnya 5x jumlah tanaman tahunan (Tabel 3) Tanaman tahunan umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki umur yang lebih lama dibandingkan tanaman semusim sehingga jumlahnya dalam suatu areal budidaya lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman semusim.

Tanaman semusim hanya ditanam musim penghujan sedangkan tanaman tahunan (Danoesastro, 1976). Tanaman ini biasanya memiliki daur kehidupan yang pendek mulai dari berkecambah sampai dengan matinya (Seotomo, 1996). Lebih lanjut (Rusdiani, 1998) menjelaskan bahwa tanaman semusim umumnya dapat diperoleh hasilnya 1 – 3 x setiap tahun. Rentang daur hidupnya tiga minggu sampai setengah tahun atau lebih.

Luas lahan yang dikelola untuk tanaman tahunan lebih luas dibandingkan dengan luas lahan yang digarap untuk budidaya tanaman semusim ($t_{hitung} = 69,02 > t_{tabel} = 1,974$). Luas lahan untuk pengembangan tanaman tahunan 3x luas lahan yang dikembangkan untuk budidaya tanaman semusim (Tabel 3). Hal ini selain faktor biomassa dan ukuran tajuk tanaman tahunan yang lebih besar dibandingkan tanaman semusim kemungkinan juga karena mereka belum mengembangkan tanaman semusim sebagai komoditas utama lahan pekarangan. Pekarangan masih difungsikan sebagai fungsi sosial dan estetika belum dikembangkan menjadi fungsi ekonomis. Hal ini didukung dengan fakta bahwa secara pendapatan rata-rata per tahun yang diperoleh dari tanaman semusim dan tahunan tidak menunjukkan perbedaan ($t_{hitung} = 0,08 > t_{tabel} = 1,974$) dengan rata-rata tahunan kurang dari setengah juta (Tabel 3).

Masyarakat Sidomulyo pada umumnya mengelola sistem agroforestry sederhana. Pola yang digunakan adalah penanaman pohon tepi yang terdiri dari dua jenis kombinasi tanaman dan pola penanaman yang digunakan adalah lirikan berselang-seling antara tanaman tahunan dan tanaman semusim. Hal ini sesuai dengan pendapat Hairiah (2003) dimana sistem agroforestri sederhana adalah suatu sistem

pertanian dimana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim.

Tanaman tahunan seperti kelapa, pinang merah atau rambutan ditanam di pinggir petak penanaman tanaman semusim. Jarak antara tanaman semusim dengan tanaman tahunan berkisar satu sampai dua meter dan jarak antar tanaman tahunan adalah lima meter. Tanaman tahunan berfungsi sebagai tanda batas kepemilikan lahan. Hairiah (2003) menyatakan bahwa penanaman pohon tepi dilakukan dalam rangka penanda batas kepemilikan lahan, pagar hidup, sekat bakar, tirai angin, dan dapat pula difungsikan sebagai pelindung/pengikat tanah pada lahan yang labil.

Tanaman tahunan biasanya ditanam sebagai pagar mengelilingi petak lahan atau dengan pola lain, seperti berbaris dalam larikan. Tanaman tahunan yang ditanam biasanya tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Hairiah, 2003). Nilai ekonomis ini bisa diperoleh dari batang (pinang merah = Rp. 25.000/batang) atau buahnya (buah kelapa = Rp 600/buah).

Tanaman semusim ditanam dengan pola larikan berselang-seling. Jarak antar jenis tanaman adalah satu meter dengan jarak antar tanaman satu jenis adalah 0,3 m. Tujuan penanaman tanaman semusim secara selang-seling adalah keberlanjutan panen dan meningkatkan produktivitas lahan.

dibudidayakan adalah kacang panjang, singkong, jagung dan umbi rambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Danoesastro H. 1876. *Manfaat pekarangan*. Yayasan Pembina FP-UGM, Yogyakarta.
- Hairiah K. 2003. *Agroforestry di Indonesia*. FP-UB, Malang.
- Rusdiani. 1998. Studi manfaat lahan pekarangan dengan penerapan agroforestry masyarakat angkatan darat di Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. [Skripsi]. Fahutan ULM, Banjarbaru.
- Soetomo O. 1996. *Mengelola pekarangan sejahtera*. Sinar Baru, Bandung.
- Sugeng HP, Wulandari C. 1996. *Optimalisasi pekarangan sebagai salah satu kegiatan agroforestry di daerah transmigrasi*. Fahutan IPB, Bogor.
- Terra GJA. 1953. The distribution of mixed gardening on Java. *Landbouw* 25: 163-203.
- Wijaya. 2000. *Analisis statistik dengan program SPSS 10.0*. Alfabeta, Bandung.

SIMPULAN

Jumlah jenis tahunan yang ditanam oleh masyarakat Sidomulyo di lahan pekarang sebanyak 19 jenis untuk tanaman tahunan dan 16 jenis tanaman semusim. Berdasarkan jumlah tanaman maka tanaman semusim jumlahnya lima kali jumlah tanaman tahunan. Luas lahan yang digunakan untuk tanaman tahunan tiga kali dari luas lahan yang dikembangkan untuk budidaya tanaman musiman. Pembudidayaan tanaman tahunan dan tanaman semusim pada lahan pekarangan masing-masing menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 432.475,76 dan Rp. 425.925,76. Pinang merah dan tanaman kelapa adalah tanaman tahunan yang memberikan prospek ekonomi yang tinggi. Adapaun tanaman semusim yang menguntungkan untuk